

DERIVADOS DEL FLUOR EN EL IPCEI ME/CT: FABRICACIÓN DE WET CHEMICALS PARA LA INDUSTRIA DE SEMICONDUCTORES

Derivados del Flúor S.A.U. (DDF) es una compañía con más de ocho décadas de trayectoria en el sector químico, consolidada como referente internacional en la producción y distribución de compuestos fluorados. Fundada en 1947, DDF forma parte del **Grupo MINERSA** -dedicado a la extracción de minerales y fabricación de productos químicos, productos para la construcción, absorbentes naturales y decolorantes-, lo que le otorga una sólida integración vertical y acceso estable a materias primas estratégicas, garantizando calidad y continuidad en el suministro.

DDF ha consolidado su posición como referente internacional en la fabricación de productos químicos de alta pureza, aportando soluciones esenciales para sectores estratégicos como la industria química avanzada, la automoción y la microelectrónica. Su trayectoria se caracteriza por una apuesta constante por la innovación tecnológica y la excelencia operativa, valores que han permitido a la empresa evolucionar hacia mercados altamente exigentes.

Figura 1. Instalaciones de Derivados del Flúor S.A.U. en Ontón.

El portfolio de DDF abarca una amplia gama de productos fluorados, entre los que destacan el ácido fluorhídrico (HF) en sus diferentes presentaciones –anhidro, acuoso y grados electrónicos de alta pureza–, así como otros compuestos fluorados como los ácidos fluorobórico, fluorozircónico, fluorotitánico y fluorosilícico, y diferentes sales fluoradas. Estos productos son esenciales para aplicaciones críticas en sectores como la metalurgia, la industria química avanzada y, especialmente, la fabricación de semiconductores, donde la pureza extrema es un requisito indispensable.

Los **wet chemicals** son productos químicos líquidos utilizados en procesos “húmedos” esenciales para la fabricación de semiconductores, como limpieza, grabado y acondicionamiento de superficies. Entre ellos se encuentran el ácido fluorhídrico (HF), el ácido sulfúrico (H_2SO_4), el fluoruro de amonio (NH_4F) y las mezclas BOE (Buffered Oxide Etchants), formulaciones que combinan HF y NH_4F para lograr un grabado controlado y estable sobre capas de óxido de silicio. Estos compuestos son críticos en etapas como la eliminación de óxidos nativos, la preparación de obleas y la definición de patrones en circuitos integrados.

La Figura 2 ilustra, de manera simplificada, las etapas principales del proceso de **fotolitografía**, fundamental en la manufactura de semiconductores. Este procedimiento comienza con la deposición de una capa delgada de material, generalmente óxido de silicio (SiO_2), sobre una oblea de silicio. Luego, se aplica una capa de fotorresistente y la oblea se expone a luz ultravioleta a través de una máscara, transfiriendo el patrón deseado. En la fase de revelado, las áreas expuestas del fotorresistente se eliminan, dejando el patrón sobre la oblea. Posteriormente, en la etapa de grabado o etching, se retira el material no deseado. Es, sobre todo, en esta fase donde se emplean los productos basados en ácido fluorhídrico para eliminar el SiO_2 . Finalmente, se elimina el fotorresistente restante, dejando el patrón grabado en la superficie de la oblea. Este proceso se repite múltiples veces para construir las capas necesarias que constituirán el chip.

Figura 2. Proceso de fotolitografía para la fabricación de semiconductores.

La industria electrónica ha experimentado un rápido desarrollo en las últimas décadas con un avance tecnológico relevante en el área de la microelectrónica y los semiconductores. En los próximos años, los esfuerzos del sector de la microelectrónica están dirigidos al desarrollo de nanomateriales más pequeños y potentes y a la disminución del tamaño del transistor. Esta evolución se ha ido acelerando en los últimos años con el objetivo de fabricar chips más rápidos y que consuman menos energía durante su uso. Actualmente, existen empresas del sector trabajando en nodos tecnológicos de hasta 5 nm.

En este escenario, la pureza química no es solo un requisito, sino un factor determinante para el rendimiento y la fiabilidad de los dispositivos. Impurezas metálicas en niveles de partes por billón (ppb) o incluso partes por trillón (ppt) pueden generar defectos eléctricos, reducir la vida útil del chip y comprometer la integridad de procesos avanzados en nodos sub-10 nm. Por ello, alcanzar niveles extremos de pureza es indispensable para garantizar la calidad y la competitividad tecnológica.

El impacto de estos productos ultrapuros se refleja en toda la cadena de valor: desde la mejora en la uniformidad del grabado y la reducción de contaminantes, hasta la optimización de la eficiencia de los dispositivos y la disminución de costes asociados al reprocesamiento de los materiales. En definitiva, los wet chemicals son un pilar invisible pero esencial para la innovación en microelectrónica, y su desarrollo con estándares de máxima pureza constituye un avance estratégico para la industria global.

En este contexto, DDF colabora como participante asociado en el **Proyecto Importante de Interés Común Europeo de Microelectrónica y Tecnologías de la Comunicación (IPCEI ME/CT)**, por sus siglas en inglés), una iniciativa colaborativa cuyo objetivo es impulsar la innovación, la investigación y el despliegue industrial en toda la cadena de valor de las tecnologías microelectrónicas y de las comunicaciones en Europa. Liderado por catorce Estados miembros de la Unión Europea, este proyecto representa un esfuerzo estratégico para fomentar la transformación digital y ecológica, al tiempo que mejora la competitividad de Europa en sectores clave. En este marco, DDF lleva a cabo el proyecto de investigación titulado **“WETCHEM: Fabricación de wet chemicals para la industria de semiconductores”**, orientado a garantizar el suministro de productos químicos esenciales para los procesos de grabado y limpieza en la microelectrónica avanzada con los requisitos de pureza necesarios.

Figure 3. IPCEI in Microelectronics and Communication Technologies.

El proyecto se centra, principalmente, en cuatro familias de productos críticos: ácido fluorhídrico, fluoruro de amonio, disoluciones BOE y ácido sulfúrico, todos ellos indispensables para la preparación y tratamiento de obleas de silicio en entornos de alta tecnología. La fabricación de estos compuestos exige alcanzar niveles de pureza extremos —por debajo de 100 partes por trillón (ppt) e incluso 10 ppt en algunos casos— para evitar defectos en dispositivos de última generación. Este reto implica combinar técnicas de purificación y análisis innovadoras, el uso de materiales y soluciones compatibles con entornos ultrapuros y un control riguroso de contaminantes durante todo el proceso.

Para lograrlo, el proyecto aborda un conjunto de fases integradas como el control exhaustivo de materias primas, la purificación avanzada de productos químicos, el almacenamiento en atmósferas inertes, el envasado a diferentes escalas en sistemas diseñados para preservar la pureza y el análisis mediante técnicas innovadoras con límites de detección inferiores al estado del arte, que aseguren la trazabilidad y la calidad total de los productos finales. Estas actividades se complementan con estudios de estabilidad, evaluación de propiedades funcionales y la validación de los productos obtenidos por usuarios finales de la industria de los semiconductores. Con ello, DDF contribuye a consolidar una cadena de suministro europea robusta, alineada con los estándares internacionales y los objetivos de sostenibilidad y digitalización europeos.

Figura 4. Proyecto WETCHEM: Fabricación de Wet Chemicals para la Industria de Semiconductores.

Este proyecto tiene por objeto lograr avances significativos en la producción y el control de productos químicos ultrapuros, cumpliendo con los estándares más exigentes del sector. En el caso del ácido fluorhídrico, se quiere desarrollar procesos de purificación para reducir las impurezas metálicas a niveles extremadamente bajos, inferiores a ppt en algunos casos, con niveles de aniones

por debajo del rango de decenas de ppb y una presencia prácticamente nula de partículas en suspensión. Este resultado se complementará con el desarrollo de soluciones innovadoras para el envasado a gran escala y transporte a granel, que aseguren la preservación de la pureza durante el transporte hasta el usuario final y, al mismo tiempo, contribuyan a la sostenibilidad del ciclo de vida del producto mediante la reducción del uso de plásticos, la optimización logística y la disminución de la huella ambiental asociada. Además, se validarán metodologías analíticas avanzadas basadas en técnicas semiautomáticas, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada y garantizando la trazabilidad y fiabilidad de los resultados.

En el caso del **fluoruro de amonio**, se realizarán investigaciones orientadas a un método de fabricación que integra la purificación de las materias primas, la síntesis controlada de NH_4F y la monitorización en línea del proceso. Esta combinación deberá permitir obtener productos que cumplan las especificaciones requeridas para su aplicación, minimizando la presencia de contaminantes en la disolución, llegando a niveles de ppb o incluso ppt en el caso de los cationes metálicos. Este avance reforzará la capacidad de producir compuestos de alta pureza para aplicaciones críticas en sectores como los semiconductores y microelectrónica avanzada, disminuyendo la dependencia de importaciones y fortaleciendo la competitividad de la cadena de suministro europea.

Asimismo, el proyecto aborda la investigación de **disoluciones BOE**, compuestas por mezclas de HF y NH_4F , con el objetivo de desarrollar formulaciones optimizadas para procesos de etching en la fabricación de semiconductores. Se prioriza la obtención de soluciones que cumplan ciertos criterios basados en parámetros críticos como la velocidad de ataque, la tensión superficial y la estabilidad química de las disoluciones, esenciales para garantizar un grabado selectivo preciso en obleas de silicio. Además, se están evaluando tecnologías de producción que aseguren la reducción de contaminantes iónicos y particulados, con el objetivo de alcanzar los más altos estándares de calidad exigidos por la industria de semiconductores.

Finalmente, la investigación para la producción de ácido sulfúrico de alta pureza (HPSA, por sus siglas en inglés) constituye la línea de desarrollo más ambiciosa dentro del proyecto WETCHEM y marca una expansión estratégica sin precedentes

para Derivados del Flúor. Este objetivo refleja la evolución de la compañía más allá de su tradicional liderazgo en química del flúor, abriendo camino hacia soluciones críticas para la industria de semiconductores. La obtención de HPSA con niveles de pureza compatibles con nodos tecnológicos avanzados supone un desafío técnico de gran magnitud, que exige un control extremo sobre contaminantes metálicos y parámetros de proceso. Para alcanzarlo, se abordará la investigación integral de todas las fases productivas: desde la preparación de precursores y la síntesis controlada, hasta la purificación final y la validación analítica mediante técnicas avanzadas. Todo ello se desarrollará bajo un enfoque orientado a la sostenibilidad, la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental, consolidando el compromiso de DDF con la innovación responsable y la autonomía tecnológica europea.

El éxito del proyecto se apoya en una red de colaboración que integra conocimiento científico, ingeniería avanzada y experiencia industrial. Entre los socios estratégicos destaca la **Universidad de Oviedo**, que aporta su capacidad investigadora en el desarrollo de métodos analíticos avanzados, esenciales para garantizar la pureza extrema de los productos químicos destinados a la microelectrónica.

Asimismo, participan en el proyecto empresas especializadas en ingeniería y tecnología, como **KREAN, Tamoin, PUE Systems, Elessent Clean Technologies o Mitsubishi Chemical Group**, las cuales colaboran en estudios sobre las distintas fases necesarias para la obtención de los productos químicos implicados en el proyecto. Finalmente, el proyecto se alinea con los requisitos de **usuarios finales** líderes en la industria de semiconductores, como **Wacker, MEMC o ST Microelectronics**, garantizando que los desarrollos respondan a los estándares internacionales y a las necesidades reales de fabricación en nodos avanzados.

Figura 5. Entidades colaboradoras en el proyecto WETCHEM.

Este proyecto se desarrolla en el marco del **Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Microelectrónica y Semiconductores**, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Industria y Turismo y financiada con fondos de la **Unión Europea – Next Generation EU**.

Figura 6. Financiación del Proyecto WETCHEM.

Su objetivo es reforzar la autonomía tecnológica y la competitividad industrial en Europa, promoviendo la innovación y la sostenibilidad en sectores estratégicos. La participación de DDF en este programa refleja el compromiso de la empresa con el desarrollo de soluciones avanzadas que contribuyen a la transformación digital y a la consolidación de la cadena de valor de la microelectrónica en España y en la Unión Europea.